

DOI:

*Інформаційні системи в логістиці**Галюк І. Б., канд. екон. наук, доцент**Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу*

Використання сучасних інформаційних систем значно оптимізує логістичні процеси в кожній компанії.

Оптимізація витрат є одним з найважливіших завдань будь-якої бізнес-структури, особливо в сучасних умовах глобальної пандемії, коли до кінця невідомо, як буде виглядати економіка та які обмеження будуть накладені на діяльність компанії.

Логістика є однією зі сфер діяльності компанії, оптимізація якої веде до покращення роботи, а отже, підвищення ефективності та мінімізації витрат. Це, у свою чергу, приводить до кращого доступу до надійної актуальної інформації про кожен процес у компанії, а також до більш ефективного управління виробництвом та продажем. Логістичні процеси – це своєрідний кровотік будь-якої ділової діяльності.

Цікаво, що до цієї сфери в багатьох компаніях ставляться часто не дуже серйозно. Власники та працівники, звісно, знають про її існування, але діють без будь-яких процесів чи правил оптимізації потоку інформації, що часто призводить до хаосу й породжує непотрібні витрати. Рішення складається з інформаційних систем, упровадження яких може допомогти покращити та краще керувати логістикою компанії.

Основою управління логістикою в компанії є спеціалізовані інформаційні системи, адаптовані до специфіки її процесів. Загалом можна перерахувати такі функції, які виконує електронна логістика в житті компанії:

- збирає інформацію про попит на матеріали, необхідні для роботи компанії (наприклад, сировина для виробництва, а також канцелярські товари);

- здійснює контроль за інвентаризацією;

- піклується про правильну передачу готової продукції брокеру або кінцевому замовнику;

- підтримує планування та своєчасні поставки;

- відстежує маршрут товару від виходу зі складу до досягнення вказаного місця;

- дозволяє легко обробляти замовлення;

- полегшує прийняття рішень щодо акцій, зниження цін, розпродажів;

- контролює стан оплати замовлень;

- допомагає в контактах і переговорах з діловими партнерами;

- дозволяє швидко вводити в компанію нових співробітників.

Таким чином, електронна логістика бере участь практично в кожному елементі функціонування господарської діяльності. Її правильне використання дає чудову можливість оптимізувати витрати та збільшити доходи. Правильна конфігурація програмного забезпечення дозволяє швидко та гнучко приймати ключові рішення.

Хоча електронна логістика в основному присвячена кожній діяльності компанії, деякі компанії потребують додаткової підтримки лише в деяких процесах. Тому на ринку існує багато інформаційних систем, призначених для певних частин бізнесу.

Найважливішими з систем електронної логістики є ERP система, система MPS, DRP система, система MRP.

Давайте подивимося, чим вони відрізняються одна від одної і які завдання виконують.

ERP-системи (планування ресурсів підприємства) – це найповніша з усіх систем, яка є своєрідним комплексом для управління всім підприємством і всіма його процесами. Як видно із назви, ця система зосереджена на «плануванні ресурсів», тобто, по суті, на управлінні всіма процесами в компанії, починаючи від розрахунку попиту на сировину або напівфабрикати через моніторинг запасів, закінчуючи продажем і розподілом.

Система ERP контролює та керує як персоналом, так і фінансами (уключаючи виставлення рахунків та бухгалтерський облік), постачаннями, а також виробництвом та розподілом. Варто зазначити, що всі ці процеси діють із застосуванням однієї бази даних, завдяки чому обмін інформацією відбувається швидко та безперебійно незалежно від розміру компанії чи складності її процесів.

Торгові компанії щодня здійснюють сотні операцій і процесів. Співробітники мають багато завдань і відповідають за координацію багатьох напрямків діяльності компанії. Інформаційна система, присвячена індустрії дистрибуції, - це рішення, яке дозволяє покращити її роботу та підвищити ефективність. Окремі функції даного інструменту можна адаптувати до потреб конкретної компанії, завдяки чому можна точно відобразити специфіку її функціонування. Такий підхід допомагає вирішувати галузеві завдання: планування ланцюга поставок, продажі та виконання ланцюга поставок. Інформаційна система в дистрибуції все частіше використовується як у великих комерційних компаніях, так і в малих і середніх.

Існує багато типів системних рішень. Інформаційні системи в дистрибуції та їх специфіка залежать від того, на які цілі орієнтована компанія і з якими проблемами вона бореться.

Існує 3 основних типи рішень:

ERP – це система, яка допомагає об'єднати всі процеси, що відбуваються на даному підприємстві, у єдине ціле. Ця система допомагає автоматизувати та організувати завдання у сфері комерційної, фінансової чи кадрової та зарплатної діяльності,

WMS відповідає за управління роботою на складі, і її першочергове завдання – керувати та контролювати потік, передачу та зберігання продукції на складі,

Платформа B2B – це інформаційна система у сфері розподілу, яка допомагає в онлайн-продажах і підтримує дистанційне обслуговування бізнес-клієнтів.